

УДК: 619:636.2:616-006.446

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ ЛЕЙКОЗА У КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Рузиев З.Э. – СамГУВМЖБ

Аннотация: В данной статье приведены характеристики клинико - морфологического проявления лейкоза у инфицированного вирусом лейкоза крупного рогатого скота в динамике инфекционного процесса. Клиническое, гематологическое, патологоанатомическое, патоморфологическое проявление лейкоза больных лейкозом животных.

Ключевые слова: лейкоз, крс, вирус, клинико-морфология, динамика, инфекционный процесс, гематология, пат анатомия, патоморфология.

Annotation: This article presents the characteristics of the clinical and morphological manifestation of leukemia in cattle infected with the leukemia virus in the dynamics of the infectious process. Clinical, hematological, pathoanatomic, pathomorphological manifestation of leukemia in animals with leukemia.

Key words: leukemia, cattle, virus, clinical morphology, dynamics, infectious process, hematology, path anatomy, pathomorphology.

Введение. На основании многолетних клинико-гематологических, иммунологических и вирусологических исследований установлено стадийность развития лейкозного процесса: инкубационная, начальная, гематологическая (развернутая) и конечная (терминальная) [1,2,3,4,5]. Каждая стадия характеризуется определенными количественными и качественными изменениями в крови и кроветворных органах. Основным диагностическим тестом начальной стадии лейкоза является относительный, иногда абсолютный, лимфоцитоз при наличии вирус специфических антител к вирусу лейкоза. [6,7,8,9,10].

С целью выяснения ранних морфологических изменений в крови в динамике инфекционного процесса проводили ежеквартальные клинико-гематологические исследования серо положительных к ВЛКРС (вирус лейкоза крупного рогатого скота) животных. Динамика выявления персистентного лимфоцитоза у инфицированных ВЛКРС животных при клинико-гематологических исследованиях представлена в таблице 1.

Как видно из таблицы, при четырехкратном клинико-гематологическом исследовании в оздоравливаемых хозяйствах в среднем у 3,0-11,1% инфицированных ВЛКРС животных развивался персистентный лимфоцитоз в начальной стадии лейкозного процесса.

В начальной стадии лейкозного процесса гематологическая картина крови у больных лейкозом животных характеризовалась незначительным лейкоцитозом и лимфоцитозом. В этой стадии часто отмечали ремиссию, продолжающуюся от 2-3 до 12-18 месяцев. Гематологическая картина в начальной стадии спонтанного лейкоза характеризовалась увеличением

количества лейкоцитов (14,2-18,4 тыс/мкл и процентного содержания лимфоцитов (70-80%). По мере стабилизации лейкозного процесса у больных лейкозом животных наблюдали уменьшение числа случаев ремиссии.

Таблица 1

Выявление персистентного лимфоцитоза у инфицированных ВЛКРС животных

№	Наименование хозяйств	Уровень инфицированности (%)	1-е исследован.			2-е исследован			3-е исследован			4-е исследован		
			исследовано животных (гол)	выявлено больных на начал стад перс лимф.	% выявления	исследовано животных (гол)	выявлено больных на начал стад перс лимф.	% выявления	исследовано животных (гол)	выявлено больных на начал стад перс лимф.	% выявления	исследовано животных (гол)	выявлено больных на начал стад перс лимф.	% выявления
1	"Адиз бобо" ф/х	18,92	59	2	3,4	58	4	6,9	59	5	8,9	58	2	5,1
2	Хадича ф/х	34,61	62	6	9,6	57	3	5,2	56	4	7,1	53	4	7,5
3	Бустон Назар ф/х	22,79	63	7	11,1	64	2	3,1	60	3	5,0	65	4	6,1
4	Улмасбек-Рухшона ф/х	10,40	53	3	5,6	49	2	4,0	56	2	3,5	50	3	6,0
5	Коракир чорваси ф/х	7,75	49	3	6,1	51	3	5,8	48	2	4,1	45	2	4,4

В результате прогрессирования патологического процесса, болезнь от начальной стадии переходила в гематологическую (развернутую), при которой выявляли, наряду с серо положительной реакцией к ВЛКРС, и лейкоэмическую картину крови. В данной стадии отмечали стабилизацию гематологических показателей на более высоком уровне (20,9-30,4 тыс/мкл при 82-90% лимфоцитов). Ремиссия в гематологических показателях почти не отмечалась, однако выявляли некоторое снижение числа лейкоцитов. В мазках крови обнаруживалось увеличение малодифференцированных клеток типа пролимфоцитов и лимфобластов.

Таблица 2.

Количество лейкоцитов, относительное и абсолютное число лимфоцитов у гематологически больных лейкозом животных

Показатели	Количество животных	Средние данные	Пределы колебаний
Количество лейкоцитов тыс/мкл	332	24,47+-0,46	14,0 – 146,2
Процент лимфоцитов	332	88,86+-0,28	70 – 100,0
Абсолютное число лимфоцитов тыс/мкл	332	21,88+-0,45	12,2 – 143,2

В общей сложности для изучения гематологического проявления лейкоза было проведено более 2,6 тыс. гематологических исследований серо положительных к ВЛКРС животных. В 20 хозяйствах трех областей выявлено 332 головы больных лейкозом животных в начальной и гематологической стадиях, что составляет 13,30% от серо позитивного и 1,60% от общего исследованного поголовья. Количество лейкоцитов у них было значительно выше по сравнению здоровыми животными и составляло в среднем 24,47+-0,46 тыс/мкл крови с колебаниями в пределах от 14,0 до 146,2 тыс. в 1 мкл крови (табл. 2). У больных лейкозом коров процентное содержание лимфоидных клеток также было высоким и составляло в среднем 88,86+-0,28% с пределами колебаний от 70 до 100%. Причем, в лейкоцитарной формуле крови у большинства больных животных выявлено до 12-15%

малодифференцированных клеток типа пролимфоцитов и лимфобластов с нежным хроматиновым ядром. При этом абсолютное число лимфоидных клеток достигало до 143,20 тыс. в 1 мкл крови и было равно в среднем 21,88±0,45 тыс/мкл.

Анализ результатов исследований показал, что количество лейкоцитов и процент лимфоцитов у большинства больных лейкозом животных в начальной и гематологической стадиях с течением времени имели тенденцию к прогрессированию. Только у отдельных животных отмечена кратковременная ремиссия. Прогрессируя, лейкозный процесс переходил из гематологической стадии в конечную, (терминальную) стадию. Эта стадия характеризовалась резким увеличением количества лейкоцитов (до 220,2 тыс/мкл) и процентного содержания лимфоцитов (96-100%) при наличии молодых и патологических форм клеток. В терминальной стадии лейкоза клинические признаки у больных коров характеризовались общим ухудшением состояния организма, истощением, прекращением удоя, увеличением поверхностных лимфатических узлов, нарушением функции отдельных органов (рис. 1).

Рис. 1. Увеличение поверхностных лимфатических узлов у коровы, больной хроническим лимфоидным лейкозом (ХЛЛ).

При вскрытии обнаруживали значительное увеличение заглочных, околоушных, над выменных, подколенных и под хвостовыми лимфоузлами, а также мезентеральных, медиастинальных, портальных, глубоко паховых, пояснично – подвздошных лимфоузлов. Они были саловидными.

На разрезе лимфоузлов пульпа выбухала из капсулы, мозговидной консистенции, рисунок сглажен. В некоторых лимфоузлах обнаружены участки некроза оранжево – желтого цвета. Мозговая часть у отдельных лимфоузлов была расплавлена. Селезенка увеличена в несколько раз (85x24x10 см), капсула напряженная и гладкая, края закруглены.

На разрезе пульпа вишнево – красного цвета выбухала за края капсулы, на поверхности разреза видны увеличенные фолликулы серо-розоватого цвета.

Печень увеличена в объеме, под капсулой и в паренхиме видны сало видные опухолевые разrostы. На разрезе опухолевидные новообразования однородно беловато-сероватого цвета.

Сердце слегка увеличено, миокард серовато-красного цвета, дряблый. На поверхности миокарда отмечены новообразования опухолевой природы,

врастающие в стенку сердечной мышцы, размером с большую горошину. Консистенция опухолевых новообразований твердая, на разрезе сало видная. Эндокард гладкий, блестящий, серовато-красного цвета.

При гистологическом исследовании лимфатических узлов больных лейкозом коров, лейкозные поражения отмечали в мягкотных тяжах и светлых центрах фолликулов. Рисунок строения всех лимфатических узлов стерт. Большинство фолликул в состоянии гиперплазии с расширенными и заполненными лимфобластами светлыми центрами. Краевые, промежуточные корковые и мозговые синусы, а также мягкотные тяжи, трабекулы трудно различимы и заполнены однородными малыми лимфоцитами. Трабекулы обычно истончены в результате лимфоидной инфильтрации. (рис.2).

Рис. 2 Гистологическое исследование лимфоузлов

В селезенке наблюдали разной степени увеличение фолликулов, многие из них в результате расширения сливались. В увеличенных фолликулах обычно возрастало число малодифференцированных клеток типа лимфобластов. Красная пульпа, синусы и участки вокруг синусов в виде муфт переполнены лимфоцитами. Трабекулы истончены.

В почках, печени, легких, сердце выявляли диффузные, диффузно очаговые лимфоидные инфильтраты, состоящие в основном из малых лимфоцитов. В почках их обнаруживали в основном около сосудов, сосудистых клубочков и между канальцами, а в печени – в междольковой соединительной ткани и синусоидах в виде цепочек. В легких лимфоидные инфильтраты располагались в основном вокруг бронхов и сосудов, а в миокарде – между мышечными волокнами (рис.3).

Рис.3 Гистологическое исследование легких

Патологоанатомическим и патогистологическим исследованием у трех коров был подтвержден диагноз на лейкоз.

Таким образом, на основании проведенных исследований у 3,0-11,1% инфицированных ВЛКРС животных установлены ранние клинико-гематологические проявления лейкоза в динамике инфекционного процесса.

ЛИТЕРАТУРА

1. Butaev, M. K., & Ruziev, Z. E. (2024). ROUTES AND FACTORS OF TRANSMISSION OF LARGE LEUKEMIA VIRUS CATTLE. *Western European Journal of Modern Experiments and Scientific Methods*, 2(4), 42-48.

2. Рузиев, З. Э., Исмоилов, А., & Эргашев, Н. Н. (2022). КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ ЛЕЙКОЗА У ИНФИЦИРОВАННОГО ВИРУСОМ ЛЕЙКОЗА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА. *ВЕСТНИК ВЕТЕРИНАРИИ И ЖИВОТНОВОДСТВА*, 2(1).

3. Egamberdiyevich, R. Z. (2022). SOME ASPECTS OF THE IMPROVEMENT OF FARMS FROM BOVINE LEUKEMIA. *NeuroQuantology*, 20(12), 1444.

4. Ruziev, Z. E. (2024, June). IMMUNOFERMENT ANALYSIS AND COMPARATIVE ASSESSMENT OF IMMUNODIFFUSION REACTION IN THE DIAGNOSIS OF LARGE HORNED ANIMAL LEUKOSIS. In *E Conference Zone* (pp. 50-55).

5. ЗЭ, Р. (2023). МЕТОДЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВ ОТ ЛЕЙКОЗА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА.

6. ЗЭ, Р. (2023). ПРАКТИКА САНАЦИИ ХОЗЯЙСТВ ОТ ВИРУСА ЛЕЙКОЗА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА.

7. Рузиев, З. Э., & Исмоилов, А. И. (2022). СИСТЕМА ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ЛЕЙКОЗЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА. *AGROBIOTEKNOLOGIYA VA VETERINARIYA TIBBIYOTI ILMIY JURNALI*, 364-369.

8. Рузиев, З. Э., Курбанов, Ж. Х., & Аллазов, А. С. (2021). ЙИРИК ШОХЛИ ҲАЙВОНЛАР ЛЕЙКОЗИДАН ХЎЖАЛИКЛАРНИ СОҒЛОМЛАШТИРИШ ТАЖРИБАСИ. *ВЕСТНИК ВЕТЕРИНАРИИ И ЖИВОТНОВОДСТВА*, 1(2).

9. Рузиев, З. Э. (1993). Эпизоотология лейкоза крупного рогатого скота и меры борьбы с ним в хозяйствах Узбекистана.

10. Рузиев, З. Э. (2024). СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СЕРОЛОГИЧЕСКИХ И ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ ЛЕЙКОЗА. *Ustozlar uchun*, 1(1), 228-231.

11. Izbasarov, U. K., Mamadullaev, G. K., Ruziev, Z. E., & Usmonova, K. Z. Modern Requirements for the Treatment of Dermatoses (Psoriasis, Eczema) of Complex Etiology, Trichophytosis in Humans, Sheep and Goats.